

Los senderos del sentido en la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur
The paths of meaning in the hermeneutic phenomenology of Paul Ricoeur

Resumen: Este artículo examina la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur mediante la noción de arquitectura del sentido, que articula simbólicamente las dimensiones narrativa y práctica del sujeto. Frente a la crisis contemporánea de sentido, se reconstruyen tres momentos centrales: la convergencia entre fenomenología y hermenéutica, el contraste entre los enfoques de Ricoeur y Heidegger, y las implicaciones ontológicas de la comprensión. El análisis subraya la mediación simbólica, la narrativa y la ontología del actuar como ejes fundamentales para construir una hermenéutica crítica del ser-en-el-mundo. Así, el texto ofrece herramientas conceptuales para repensar la subjetividad y enfrentar los desafíos actuales relacionados con la producción de sentido, proponiendo una vía hermenéutica que habilita una praxis filosófica comprometida con la reconfiguración del sujeto contemporáneo.

Palabras Claves: fenomenología, hermenéutica, ontología, sentido, sujeto.

Abstract: This article examines Paul Ricoeur's hermeneutic phenomenology through the notion of the architecture of meaning, which symbolically articulates the narrative and practical dimensions of the subject. In the face of the contemporary crisis of meaning, three central moments are reconstructed: the convergence between phenomenology and hermeneutics, the contrast between Ricoeur's and Heidegger's approaches, and the ontological implications of understanding. The analysis underlines symbolic mediation, narrative and the ontology of acting as fundamental axes for constructing critical hermeneutics of being-in-the-world. Thus, the text offers conceptual tools to rethink subjectivity and face the current challenges related to the production of meaning, proposing a hermeneutic path that enables a philosophical praxis committed to the reconfiguration of the contemporary subject.

Keywords: phenomenology, hermeneutics, ontology, meaning, subject.

Introducción

El pensamiento de Paul Ricoeur articula de manera rigurosa la conexión entre la fenomenología y la hermenéutica, no como una relación meramente complementaria, sino constitutiva. Ambas disciplinas se entrelazan, y juntas configuran una teoría de la comprensión que puede ser descrita como una arquitectura del sentido. La hermenéutica ricoeuriana inaugura así un ejercicio filosófico que amplía los horizontes contemporáneos de la interpretación, desbordando las fronteras tradicionales entre sujeto y mundo, entre texto y acción.

Esta hermenéutica surge como respuesta a una fractura en los mecanismos de significación del mundo que afecta la experiencia moderna. Por tanto, se orienta hacia una sistematización interpretativa que restituya la comprensión como acto epistémico, ético y ontológico. La génesis epistemológica de este proyecto está contenida en las influencias de la filosofía existencialista de Gabriel Marcel y Karl Jaspers en paralelo al descubrimiento del universo fenomenológico husserliano, la acogida del personalismo de Emmanuel Mounier, y las interrogaciones críticas a la obra filosófica de Gadamer y Heidegger. Sin embargo, no es reductible a dichas influencias, mantiene un compromiso con la tradición filosófica clásica, retomando críticamente a Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel y Nietzsche. Así, su enfoque se define por una mediación constante, cuyo epicentro es el ser humano comprendido desde y a través del lenguaje.

Teniendo en cuenta este horizonte, la investigación propone, como aporte original, la noción de *arquitectura del sentido* como una clave de lectura integradora del pensamiento de Paul Ricoeur. Esta expresión no remite aquí a un diseño planificado ni a una estructura cerrada, sino que se asume en un sentido figurado y abierto, para dar cuenta de la configuración dinámica y contingente de su fenomenología hermenéutica. En efecto, el sentido, en Ricoeur, no se construye desde un fundamento fijo o un plan preestablecido, sino que se va tejiendo en la experiencia como un devenir interpretativo, marcado por la ambigüedad, la simbolización y la tensión entre confianza y sospecha. Como el propio Ricoeur señala en *La metáfora viva*, «la metáfora no es viva sólo en cuanto vivifica un lenguaje constituido. Si lo es en cuanto inscribe el impulso de la imaginación en un "pensar más" a nivel del concepto» (Ricoeur, 2001: 400); es este dinamismo abierto e inacabable el que la noción de arquitectura del sentido busca capturar. El uso del término *arquitectura* apunta, por tanto, a describir cómo distintos núcleos de significación (narrativos, éticos, religiosos, históricos) generan nichos de sentido que, lejos de reducirse unos a otros, se encuentran en una relación de interconexión productiva. Frente a las lecturas fragmentarias de su obra (centradas de forma aislada en el cogito, la ética, la teoría narrativa, la falibilidad o el lenguaje religioso), esta propuesta ofrece una aproximación más rizomática y genealógica, en la que los elementos heterogéneos convergen en una trama hermenéutica en constante reconfiguración. El objetivo es reconstruir los ejes articuladores de su pensamiento para mostrar cómo esa pluralidad de registros hace posible una hermenéutica crítica del sí, orientada hacia una comprensión transformadora del ser humano; no como entidad fija, sino como sujeto en tránsito, que pasa de ser un sujeto gramatical, a devenir sujeto lógico en su aparición en el mundo.

La pregunta que guía esta investigación puede formularse así: ¿cómo se estructura, en la obra de Paul Ricoeur, una arquitectura del sentido que permita reconfigurar la comprensión del sujeto en un horizonte de crisis ontológica e interpretativa? La hipótesis que orienta la respuesta sostiene que la fenomenología hermenéutica de Ricoeur construye una arquitectura del sentido basada en la mediación simbólica, la narrativa y la acción, que articula una comprensión crítica del ser-en-el-mundo y ofrece herramientas para la autocomprensión del sujeto.

El método adoptado es hermenéutico-filosófico de carácter interpretativo y reconstructivo. El análisis no busca una cobertura exhaustiva de la obra de Ricoeur, sino una selección estratégica de conceptos y obras clave como *La métaphore vive*, *Le conflit des interprétations*, *Du texte à l'action* y *Soi-même comme autre* que permitan visibilizar los núcleos estructurantes de su teoría de la comprensión. Para ello, la investigación se organiza en tres momentos analíticos interrelacionados:

Fundamentación de la fenomenología hermenéutica, donde se examina el tránsito de Ricoeur desde la fenomenología husserliana hacia una práctica hermenéutica crítica, atravesada por el existencialismo y el giro simbólico;

Contraste entre la vía corta y la vía larga, donde se comparan los modelos hermenéuticos de Heidegger y Ricoeur, destacando la originalidad metodológica de este último en su articulación entre lenguaje, acción y texto;

Determinaciones ontológicas de la comprensión, donde se estudian los conceptos de simbolización, identidad narrativa y mundo del texto como condiciones de posibilidad para una ontología del actuar humano.

Este itinerario no solo busca reconstruir las claves filosóficas de la hermenéutica ricoeuriana, sino también evaluar su fecundidad para responder al problema actual del sentido y del sujeto, recuperando el potencial emancipador que subyace en su lectura crítica del símbolo, el texto y la acción. De este modo, el artículo aspira a contribuir a una teoría hermenéutica de la subjetividad, entendida como una praxis filosófica del sentido, capaz de ofrecer herramientas críticas y emancipadoras para repensar las transformaciones contemporáneas. Para abordar esta hipótesis, es necesario situarse en el momento inaugural en el que Ricoeur despliega su singular aproximación a la hermenéutica: el punto de cruce entre la fenomenología trascendental y la tradición interpretativa.

El encuentro con la fenomenología hermenéutica

El pensamiento ricoeuriano se despliega en un espacio de convergencia entre la fenomenología trascendental y la hermenéutica crítica orientado a reconstruir las condiciones de posibilidad del sentido en un mundo fragmentado. Desde sus primeros trabajos, Ricoeur demuestra una preocupación constante por articular la experiencia vivida con los procesos simbólicos que la median, desplazando así la fenomenología clásica hacia una teoría del lenguaje y de la interpretación.

El inicio del itinerario filosófico ricoeuriano está vinculado al influjo de la filosofía de Gabriel Marcel, la cual inaugura una comprensión de la existencia marcada por la fragilidad, la encarnación y el misterio. La relevancia de esta influencia radica en que confluye de manera simultánea con el descubrimiento del universo fenomenológico de Edmund Husserl. Es precisamente en esta simultaneidad donde se gesta la tensión creativa que dará forma a su proyecto hermenéutico. Algunos intérpretes han privilegiado la vertiente hermenéutica de Ricoeur, relegando el componente fenomenológico heredado de Marcel. No obstante, esta lectura omite que, en la obra de Marcel, ya se encuentra un germen de fenomenología existencial: una atención a los modos de ser encarnados, al carácter evocativo de la experiencia y a su dimensión trágica.

Por otra parte, surge la temática de una vinculación entre los cometidos cristianos y los filosóficos, rescatando la idea de «reconocer una misma fuente indivisa de motivos existenciales» (Dosse, 2013: 132). Lo que Ricoeur encuentra en la obra de Marcel, es el afán por lograr una filosofía del acto que intervenga como interpelación de la actualidad (un interrogar el tiempo presente) desde el distanciamiento. En la constelación de la experiencia

tiene lugar esta filosofía, que se expresa no como una metafísica de la pertenencia, sino como un movimiento reflexivo de los modos de ser. Este tratamiento señala la necesidad de un sistema de comprensión para este ser en el marco de la autointerrogación de sus posibilidades. Desde esta óptica, se pone en marcha la configuración clásica del Ricoeur comprometido en el mundo, que comienza a instaurarse como una travesía hacia lo ontológico, como un punto de arribo del ser y su asentamiento existencial progresivo.

En paralelo al hallazgo de esta filosofía existencial de Gabriel Marcel, ocurre la aproximación de Ricoeur a la fenomenología husserliana desde la crítica hermenéutica. Esta crítica examina tanto los aportes como las limitaciones de la fenomenología idealista desarrollada por Husserl, y es abordada en *Du texte à l'action*. Al respecto, Ricoeur (2002) señala: «(...) la hermenéutica - o teoría de la interpretación- nunca ha terminado de explicarse mediante la fenomenología husserliana; parte de ésta, en el doble sentido del término, es el lugar de donde proviene y también el lugar que abandonó» (p.11). Para comprender esto, es necesario aceptar que se trata de diferentes formas del proceso fenomenológico husserliano; o sea, un primer Husserl de las *Investigaciones Lógicas* y de las *Meditaciones cartesianas*, y otro de las *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. Desde este punto de enunciación, Ricoeur examina la fenomenología en su versión originaria más pura, tomando como presupuesto principal la tesis sobre *el ideal de cientificidad o fundamentación última* que radicaliza y propone reivindicar el papel de la fenomenología desde la cuestión de la intencionalidad.

En este apartado comienza lo que el propio Ricoeur describe, en *À l'école de la phénoménologie*, como la condición histórica de su empresa: «la phénoménologie est pour une bonne part l'histoire des hérésies husserliennes» —la fenomenología es, en buena medida, la historia de las herejías husserlianas— (Ricoeur, 2004b: 182). Desde ese umbral crítico, la herejía ricoeuriana presenta a esta idea rectora de una radicalidad científica como un planteamiento epistémico cuya operacionalidad es rescindida, puesto que está asociada a cierta petulancia de la fenomenología respecto al resto de las ciencias. De esta visión se extrae el carácter polémico respecto a las tesis sobre la conciencia, la epojé y la reducción eidética como herramientas subjetivas asociadas a esta primera fenomenología y que propician un distanciamiento respecto a la interpretación del mundo.

Sin embargo, en este entramado de acepciones fenomenológicas, lo que se ratifica es la manera en que Ricoeur pone en juego la recuperación de la experiencia del sentido obviada por Husserl. Una visión preliminar respecto al tema de la *fundamentación última*, inserta en el vocabulario husserliano el argumento de *la reducción eidética como ejercicio interpretativo*, cuestión que Ricoeur insiste en calificar **el presupuesto hermenéutico de la fenomenología**. La fundamentación última de la ciencia fenomenológica está provista de un material experiencial que, si bien no es exclusivo del campo epistemológico, indica que el acto de suspender tiene su basamento en el mundo y, además, supone ya un ejercicio que teoriza acerca del conocimiento y alude a una búsqueda de sentido. Esta observación inscribe a la tarea interpretativa como un constante histórica que interroga la totalidad, incluyendo en este ejercicio una revisión de la propia epojé (ahora reinsertada en el mundo), de sus métodos, presupuestos y hallazgos.

La reducción pone en duda lo dado, pero necesita analizar su propia experiencia como reducción, ya que, como mecanismo de la conciencia está atada al ser ahí. De este modo, el reconocimiento de la fundamentación última como ejercicio interpretativo parte de la consideración de la epojé como una instancia capaz de realizar un ejercicio autointerpretativo y, al mismo tiempo, modular signos; es, por tanto, «un aspecto del movimiento intencional de la conciencia hacia el sentido, (...) el acto ficticio que inaugura todo el juego mediante el cual cambiamos signos por cosas»(Ricoeur, 2002:56). Al cuestionar el carácter científico de la fenomenología como fundamentación, Ricoeur señala el marco ontológico que subyace en tal

proposición. Lo que Husserl no advierte en su planteamiento originario es que la problemática de la objetividad ya presupone la inscripción del sujeto en aquello mismo que se interroga: aquel momento en el que «quien pregunta forma parte de la cosa misma por la que se pregunta»(Ricoeur, 2002:45).

Esta cuestión Ricoeur la entiende desde el ámbito de una pertenencia que es equiparable al *ser en el mundo* de Heidegger. Lo importante es subrayar que la fenomenología articula un autoconocimiento del sujeto en tensión con el objeto que le viene dado: una tensión que se despliega en los procesos de interpretación, explicación y comprensión; y que estos componen una visión que no concluye. El uso de estas deficiencias propias de la fenomenología husserliana, constituyen el punto de anclaje desde el cual Ricoeur declara su pertenencia a una tradición fenomenológica distinta, más apegada a la crítica del círculo hermenéutico. En otro sentido, se trata de refundar las distorsiones que han encasillado a la fenomenología en el ámbito de una teoría general del subjetivismo trascendental. Como señala Ricoeur (2002), «el modo radical de poner término a esta confusión que reaparece una y otra vez es desplazar el eje de la interpretación del problema de la subjetividad al del mundo», de modo que «la subjetividad debe perderse como origen, para que pueda recuperarse en un papel más modesto que el del origen radical» (p. 52).

Y es este camino de crítica al idealismo fenomenológico de Husserl el que cataliza en Ricoeur una preocupación constante por el sentido, entendido no como una estructura dada, sino como una tarea interpretativa en devenir. El primero de sus grandes proyectos que marcan la transición hacia una fenomenología hermenéutica se inscribe en las inmediaciones de *Philosophie de la volonté*, compuesto por *Le volontaire et l'involontaire* (Ricoeur, 1950) y *Finitude et culpabilité* (Ricoeur, 1960). En estos textos se delinea ya una ontología de la fragilidad humana, donde la voluntad se despliega entre el poder y el padecer, la elección y la carga del mal, inaugurando una reflexión sobre la mediación del lenguaje, el símbolo y la acción. Allí nace la tarea de abordar el movimiento peculiar de irrupción del sentido, sus modos de aparición y sus mediaciones, abriendo así el camino hacia una hermenéutica de la existencia que no puede entenderse al margen de la finitud.

En este contexto de encuentro con la fenomenología husserliana y estudio de la voluntad, emerge también el texto *À l'école de la phénoménologie* (Ricoeur, 1986), el cual recoge una colección de ensayos que profundizan su tránsito desde una fenomenología de la voluntad hacia una fenomenología abierta al lenguaje, al símbolo y a la alteridad. En diálogo con Husserl, Merleau-Ponty, Marcel y Heidegger, Ricoeur no se limita a seguir una escuela, sino que acoge la fenomenología como un ejercicio crítico que permite interrogar las condiciones del sentido en la experiencia vivida.

Precisamente, «el fin de su *Filosofía de la voluntad* le muestra el símbolo como una mediación esencial para acceder a un sujeto emancipado de su ingenuidad primera y de su narcisismo idealista» (Dosse, 2013:304). Este nuevo desvío en el trabajo filosófico de Ricoeur, parte de una proximidad a la noción de forma simbólica de Ernst Cassirer, que tiene su asidero definitivo en los trabajos de Mircea Eliade, destacando, en primer lugar, la configuración sistémica que indica el símbolo por sí solo como universo interpretativo; y, en segundo lugar, la correlación entre símbolo y mito como dos de las primeras expresiones lingüísticas del mundo símbolo es primario y precede al mito en tanto entidad lingüística que *da que pensar*.¹

Por otro lado, Ricoeur encuentra en el mito un relato cargado de incertidumbres, expresiones, posibilidades de explicación que acarrea en sí un compromiso histórico de la humanidad, y que además es portador de un sentido. El factor fundamental en la síntesis de dicho sentido es el símbolo como componente del lenguaje que revela una experiencia del ser humano y, por ende, una actividad interpretativa de su actuar. Tal meditación sitúa al símbolo

¹ Expresión acuñada por el propio Ricoeur en su texto *El conflicto de las Interpretaciones*.

como una entidad de la existencia que constituye un significante de primer grado en el panorama de la humanidad y lo cultural.

Siguiendo esta lógica, pensar los símbolos tomando como referente los panoramas bíblicos y griegos ofrece en Ricoeur el correlato del denominado círculo hermenéutico: *es necesario comprender para creer, pero es necesario creer para comprender*. Esta proposición pone en alerta acerca de los disímiles modelos de enunciación, tipologías y operaciones desde los cuales se legitima un símbolo. Puesto que se trata de una entidad genérica, es necesario librarla de impurezas y dinámicas ajenas a su movimiento dialéctico en aras de alcanzar las verdaderas significaciones. En ese sentido, en *Le conflit des interprétations*, Ricoeur (2003) expone que: «es necesario sustituir la vía corta sospechosa de la psicología introspectiva, por la vía larga y más segura de la reflexión sobre la dinámica de los grandes símbolos culturales»(p. 264).

Con ello se pone en marcha su pretensión última de no desvincular la cuestión simbólica con el pensamiento racional y hacer permanente la reflexión filosófica: la misión principal de explicar las reglas de interpretación y comprensión a las que están sujetas las manifestaciones de la vida. Y esto no es más que encontrar en el símbolo una estructura fundamental del lenguaje, un punto de partida hacia el horizonte de una hermenéutica. Ricoeur reconoce la imagen del símbolo como apertura de una empresa que transita hacia la renovación a fondo del lenguaje (el giro lingüístico), y que además combate los procesos de resignificación llevados a cabo por la Modernidad. Es, por defecto también una restauración del hombre y su historia dentro del marco de lo sagrado, una exégesis de la naturaleza existencial del hombre.

La sentencia *el símbolo da que pensar*, apunta como proceso a dos momentos particulares. En primer lugar, pone al intérprete frente al desenmascaramiento del doble sentido oculto que reside en la entidad simbólica; y, en segundo lugar, sobre la base de esa revelación de sentido, pone en juego la tarea reflexiva de pensar el mundo y despojarlo de su condición enigmática. Este enfoque sirve como punto de partida para concebir la primera definición de hermenéutica con la que Ricoeur empieza a operar en *La Symbolique du Mal (1960)*: como el propio Ricoeur señala en el prólogo de Finitud y culpabilidad, «comprender este lenguaje de la confesión es poner en marcha una exégesis del símbolo que requiere reglas de desciframiento, es decir, una hermenéutica», de modo que «la conciencia de sí sólo pudiese expresarse, por último, a modo de enigma y requiriese no accidental, sino esencialmente, una hermenéutica» (Ricoeur, 2004a: 10-11). Tal descubrimiento complejiza aún más los procesos de comprensión e interpretación puesto que: en primer lugar, se tiene que un símbolo manifiesta de forma explícita un sentido y disfraza ese sentido secundario para hacerlo no revelado instantáneamente; y, en segundo lugar, se tienen múltiples disciplinas, miradas y manifestaciones de la cultura desde las cuales es posible abordar un mismo símbolo, lo cual convierte al ejercicio de la interpretación en un espacio conflictivo.

Y es esto lo que Ricoeur considera vital en la hermenéutica: *el descubrimiento de un significado oculto*, no solo en el mundo, sino también en nosotros mismos, que se devela a través de reglas de interpretación: «La hermenéutica será en Ricoeur, no el nombre de una filosofía directa de la realidad humana, sino el nombre de una escucha racional y reflexiva de las narraciones y los planteamientos que reconocen sentido y orientación en el esfuerzo humano por existir» (Grondin, 2019:11). En esta línea, el sujeto, como agente cognoscitivo, se encuentra interpelando la realidad desde la coexistencia de dos tipos de hermenéutica; la de la confianza y la de la sospecha: «la que se apropia el sentido tal como se ofrece a la conciencia en espera de orientación y la que toma distancia de la experiencia inmediata del sentido para reconducirla a una economía más secreta»(Grondin, 2008:105).

Así, se manifiestan dos fenómenos en el acto interpretativo: un acercamiento ingenuo y analógico al sentido de las cosas que presume la contención de un principio de universalidad; y un acercamiento alternativo que desecha esta apropiación primera del sentido,

alegando la existencia de una multiplicidad de sentidos ocultos con matices diferentes. Para explicar más nítidamente esta hermenéutica de la sospecha, Ricoeur introduce en sus reflexiones el campo del psicoanálisis, entendido como un espacio de fundamentación de la lógica simbólica que fortalece y reestructura esta nueva hermenéutica en gestación. Desde la crítica a las lógicas de pensamiento tradicionales y la intervención analítica de las experiencias psicológicas, pone en juego una actividad simbólica anónima que hilvana procesos, estados emocionales, la dimensión energética, patrones conductuales y psicopatías, todos precursores en la constitución del hombre.

El propósito de Ricoeur es proyectar un conjunto de estudios que competen al examen exhaustivo de Freud, destacando que existe una conexión indisoluble entre la interpretación de los sueños, el deseo como pulsión, el arte, la moral, las dimensiones del sentido, y un tipo de práctica filosófica que escarba en los vericuetos de la conciencia. Esta conexión que enuncia un lugar de análisis diferente es puesta en un debate prudencial, y no hace otra cosa que afianzar el conflicto con el resto de las interpretaciones del hombre. El inconsciente aparece como posición teórica interpretativa, ya que su oposición a lo consciente y a lo preconscious le permiten establecerse como condición del lenguaje. La carga negativa de este planteo pone en jaque la tesis estructuralista del *inconsciente construido por un lenguaje*, pero a su vez, restituye el programa inicial freudiano del psicoanálisis integrado a la dimensión del sentido.

Es precisamente este fenómeno de enfrentamiento y conjugación, anexo al tratamiento freudiano de la cuestión del sentido, el que Ricoeur aprovecha como pretexto para declarar al psicoanálisis como un paradigma en el estudio de la cultura. De esta manera, el conjunto de los signos, el lenguaje y los productos psíquicos del inconsciente, adquieren en la obra ricoeuriana un nuevo status como disciplina hermenéutica «que supera la alternativa entre la ciencia como pura explicación y la filosofía como reflexión llamada a justificarse a sí misma y al sentido de la ciencia» (Ferraris, 2002:145). En la situación fronteriza de esta tradición de la sospecha, en la que Ricoeur reconoce que se encuentra inscrito Freud, se encuentran insertos también los modos de filosofar de Nietzsche y Marx desde la apertura que realiza esta tríada filosófica a una nueva tradición crítica de la conciencia. Por lo tanto, Ricoeur destaca la emergencia de una nueva configuración epistemológica, tal como señala Néstor A. Corona (2023):

Es el descubrimiento de Freud lo que obliga a ampliar la noción de símbolo y también a ampliar la noción de hermenéutica. Y en esta última ampliación, el concepto de hermenéutica aparecerá conteniendo dos especies que Ricoeur denomina la interpretación como recolección del sentido y la interpretación como ejercicio de la sospecha. Así, el símbolo queda ahora definido como una estructura significativa lingüística de sentido múltiple, que suscita por ello la interpretación. (p.59)

La Filosofía de la sospecha, encierra en sí misma una esencia característica de la duda cartesiana, porque precisamente dilata hasta sus últimas consecuencias la desconfianza en los aparatos tradicionales según los cuales se entiende la realidad, dejando ver que hay un sentido oculto intrínseco en la racionalidad occidental, en el inconsciente y en la lógica del capital. Lo que estos pensadores de la sospecha como plaza crítica comparten, es una reacción a su época desde su lugar de enunciación particular como tradición interpretativa.

Sin embargo, la vitalidad con la que la filosofía de la sospecha es articulada por Ricoeur encuentra una encrucijada en la propuesta de Rita Felski, especialmente en su obra *The Limits of Critique* (2015), donde se cuestiona los usos contemporáneos de la crítica basada en la desconfianza como método hermenéutico. Felski, por un lado, reconoce el valor de la hermenéutica de la sospecha como un enfoque legítimo de investigación crítica; por otro, advierte una radicalización de esta lectura, convertida en un estilo interpretativo de moda que

se ha difundido ampliamente en múltiples disciplinas y ámbitos sociales, tanto teóricos como prácticos. Este estilo tiende a privilegiar la búsqueda sistemática de significados ocultos en detrimento de un desarrollo investigativo riguroso, plural y abierto. En este sentido, el texto de Felski se configura como un diagnóstico del pensamiento crítico contemporáneo, al tiempo que plantea un llamado a recuperar buenas prácticas hermenéuticas y a reconsiderar los límites y posibilidades de la interpretación.

Apoyándose en la propia línea de la sospecha, y como elemento clave en la configuración de su pensamiento, Ricoeur reconoce en la filosofía estructuralista una figura contemporánea que busca ofrecer una imagen disruptiva del ser humano y del mundo, sustentada en un método crítico que subvierte las lógicas tradicionales de producción de sentido. Con la lingüística como eje rector, el estructuralismo se consolida como un paradigma que inaugura nuevas configuraciones epistemológicas, orientadas a «llevar la fisura hasta los fundamentos de la semiología, vaciar todo significado, todo sentido, para que circule mejor un significante puro» (Dosse, 2004:16). Sin embargo, Ricoeur señala que la tradición estructuralista al apropiarse de un modelo lingüístico específico ofrece una lectura reduccionista de la historia y de las nociones de sincronía y diacronía. Lo que está en juego es la posibilidad de descubrir en el pluralismo estructuralista una unidad interna que permita repensar la experiencia del sentido a partir de sus modelos cosmovisionales normativos y su relación con el conjunto de las ciencias.

No obstante, esta nueva filosofía retoma un presupuesto fenomenológico fundamental: *toda pregunta dirigida a un ente es una pregunta por el sentido de dicho ente*. La actitud fenomenológica, en un principio estrechamente ligada a la conciencia y a la subjetividad trascendental, comienza a desplazarse hacia una preocupación central por la dimensión del sentido; entendido este como una configuración que emerge mediante la reelaboración de lógicas operativas presentes en conceptos clave como expresión, significado, intencionalidad e intuición intelectual. Esta reconfiguración alcanza también al concepto nuclear de la *epojé*, resignificándolo como gesto crítico que posibilita el acceso a los fenómenos en su aparecer originario.

En este contexto, la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur emerge como un *conjunto de operaciones de la comprensión para interpretar textos*. Se configura como una región analítico-lingüística que fusiona en un solo espacio la filosofía reflexiva, la fenomenología y la hermenéutica simbólica, entendida a través de los elementos del signo, símbolo y texto. Este enfoque no solo redefine la tarea hermenéutica, sino que también introduce un sentido más profundo, un cambio de percepción y potencia acerca del alcance efectivo de la práctica interpretativa.

El supuesto más general de esta tradición en la que Ricoeur se inserta revela dialécticamente cómo la pertenencia al mundo denota un sentido en el horizonte de la existencia. En otras palabras, la fenomenología contiene una dimensión significativa que se relaciona con su propuesta del mundo y que, a través de una búsqueda multidisciplinaria, convierte el gesto primordial de la inserción en el mundo histórico en el centro de la interpretación: «(...) es para dar cuenta de esta doble relación entre fenomenología y hermenéutica que hablo de injerto de la hermenéutica en la fenomenología, no sin observar que se podría, en otro sentido, hablar de injerto de la fenomenología en la hermenéutica»(Ricoeur, 1997:60).

Este desplazamiento en Ricoeur implica una toma de posición metodológica frente a las principales corrientes contemporáneas de interpretación. Al mismo tiempo, constituye una apertura al componente reflexivo y existencial que atraviesa toda su obra, culminando en una preocupación por el pensamiento ético, la noción de persona y las fracturas del yo. Como señala Juan David Quiceno Osorio (2024): «se trata de un sujeto que, en su camino de flexión hacia sí mismo, se encuentra con su realidad heterónoma, o, en términos de

Ricoeur, con mediaciones. Así pues, para alcanzar la subjetividad, el autor francés desarrollará una filosofía que necesita tomar un camino largo de comprensión» (p. 15). Es precisamente en este punto donde emerge con claridad el contraste decisivo entre dos modos de acceso al problema del sentido: la vía corta y la vía larga.

El injerto del problema hermenéutico en el método fenomenológico: la vía corta y la vía larga

El problema de la libertad de interpretación y de sus respectivos lugares de enunciación, reactualiza la tesis según la cual un texto puede albergar múltiples sentidos. Estos sentidos emergen en contextos tan diversos como la exégesis bíblica, la investigación académica, las búsquedas espirituales, las reconstrucciones históricas o las disputas políticas, configurando así el espacio narrativo como un campo abierto a un amplio espectro interpretativo.

Ante este espacio plural y dinámico, surge la pregunta crucial: ¿cómo afrontar un escenario que entrelaza lo epistemológico, lo histórico y lo hermenéutico? Este entorno convoca una intervención de la fenomenología hermenéutica como modelo metodológico pertinente para interpelar el mundo desde la prescripción de lo científico, sin excluir por ello su dimensión filosófica, simbólica y existencial. En este sentido, se presenta como el marco emergente de una nueva disciplina que requiere una metodología que la fundamente, al tiempo que reconoce la existencia de caminos alternativos o incluso antagónicos: *las vías abiertas a la filosofía contemporánea*.² En su reflexión sobre las condiciones de posibilidad de una hermenéutica de la facticidad; Ricoeur examina una de estas vías con particular atención puesto que representa un ingreso directo en el problema hermenéutico desde la teoría del ser: la filosofía de Martin Heidegger.

A este respecto, Ricoeur identifica en Heidegger una inversión metodológica hacia una ontología de la comprensión de la cual se distancia tempranamente. El autor francés propone un desplazamiento del enfoque tradicional hacia lo que denomina una vía indirecta o alternativa, cuyo planteamiento revela un propósito central: fundar la hermenéutica en la fenomenología. La denominada vía corta, asociada al Heidegger de *Ser y tiempo*, es reconocida por Ricoeur como subversiva, en tanto sustituye una epistemología de la interpretación por *una ontología de la comprensión*. En este esquema, el problema hermenéutico se sitúa en el restablecimiento de la preocupación por el sentido como una problemática histórica inmanente al ser.

Heidegger describe esta preocupación como catalizadora del acto de comprender, anclado último en una perspectiva de resignificación que opera como un modo de ser. Así descrito, este vínculo «se inscribe de entrada en el plano de una ontología del ser finito» (Ricoeur, 2003:11). Sin embargo, Ricoeur advierte varias deficiencias en esta propuesta: la inmediatez metodológica, el carácter fugaz de la analítica existencial del *Dasein* y el consecuente olvido de la problemática epistemológica. Esta ontología de la comprensión reformula también la cuestión de la verdad; ya que el comprender no remite a un método de conocimiento, sino a la manifestación del ser. Así, el acto de comprender se convierte en una forma de presencia ontológica, no en una operación gnoseológica.

No se trata de adoptar una interpretación de corte existencialista de Heidegger, sino de evidenciar que «se crea así una oposición entre fundamentación ontológica y fundamento epistemológico» (Ricoeur, 2002:84). Esta oposición, matiza Ricoeur, es sólo aparente, pues responde a una relación de precedencia necesaria: cualquier teoría del conocimiento (válida para cualquier campo y disciplina) debe anclarse en la situación

² Expresión usada por el propio Ricoeur en su texto *El conflicto de las interpretaciones*, p.9.

ontológica de estar en el mundo, entendida como una condición de posibilidad para la interpretación y la comprensión.

Como alternativa a esta vía corta, Ricoeur propone una vía larga que «supone la elección de la hermenéutica ontológica» (Balaguer, 2002:15). Esta opción busca establecer vasos comunicantes entre las distintas disciplinas que practican la interpretación, configurando así una intersección entre lo metodológico, lo epistemológico y lo lingüístico. La vía larga articula una problemática de la existencia desde la figura del *a priori kantiano*, resituando el ámbito interpretativo como condición previa al acto de ser: el sentido de la existencia está inscrito en el sujeto incluso antes de comprender su estar en situación.

Esta estrategia de investigación, inspirada en la lectura ricoeuriana de Platón, asume que la filosofía, como búsqueda de las esencias, comporta riesgos, desvíos y un movimiento progresivo hacia lo verdadero. No obstante, en esta vía se produce un momento transicional que dialoga con el realismo de la sustancia de Aristóteles. Ricoeur identifica la noción aristotélica de sustancia como vinculada a la idea del *ser*, lo que le permite concebir la vía larga como un recorrido a través de la experiencia.

A diferencia de la vía corta, la vía larga no renuncia al proyecto de una ontología de la comprensión, pero lo reconfigura tomando como punto de partida «el concepto de interpretación común a todas las disciplinas hermenéuticas» (Ricoeur, 2003:16). Precisamente, su primer gesto es configurarse como apertura donde cada disciplina constituye un universo simbólico en que el sentido emerge a través de relaciones de aparición y ocultamiento. El proceso de significación no es lineal, sino dinámico: superpone operaciones, genera fluctuaciones, articula movimientos. En analogía a un sistema lingüístico, se van constituyendo «uno por uno el campo de las expresiones simbólicas y el de los procedimientos de interpretación» (Ricoeur, 2003:18).

La vía larga permite, así, descubrir una red subyacente de analogías interpretativas entre disciplinas como el psicoanálisis, la fenomenología de la religión, la historia, y la literatura; pese a la diversidad de sus métodos y objetos de investigación. Este proyecto da lugar a una nueva forma de hermenéutica filosófica que, lejos de limitarse a aplicar modelos de interpretación, los somete a crítica, examina sus criterios de verdad y universalidad, y explora la arquitectura interna de las estructuras simbólicas. La hermenéutica se convierte así en una práctica reflexiva que no solo interpreta, sino que también teoriza e integra.

Sin embargo, la vía larga de la interpretación, no se agota en lo epistemológico y metodológico. En su corpus teórico subyace un momento poético, en el cual se reconoce la función de la metáfora en conjunción con la vertiente especulativa del concepto. Esta articulación da cuenta de un movimiento fundamental para Ricoeur, que parte de las estructuras creativas propias del ámbito metafórico y se proyecta hacia el horizonte ontológico. En efecto, la metáfora, como recurso textual, marca nuevos ritmos del lenguaje, instaura mundos posibles y ejerce una especulación trascendental que reconfigura constantemente el universo interpretativo del lector.

Desde esta perspectiva, la metáfora opera como una redistribución del sentido. En tanto proceso retórico, moviliza el funcionamiento simbólico del sujeto, conduciéndolo hacia un nuevo marco de referencia. Tal como señala Ricoeur (2001) en *La métaphore vive*, «la metáfora es el proceso retórico por el que el discurso libera el poder que tienen ciertas ficciones de redescubrir la realidad [...] el "lugar" de la metáfora, su lugar más íntimo y último, no es ni el nombre ni la frase ni siquiera el discurso, sino la cópula del verbo ser. El "es" metafórico significa a la vez "no es" y "es como"»(p. 13). En su oscilación entre lo ficticio y lo real, la metáfora se convierte desde su misma configuración gramatical, en una condición de posibilidad para la pregunta por el *ser*. En su estructura sintáctica se inscribe la existencia: el ser se enuncia simultáneamente como lo que es y como lo que puede llegar a ser, y es precisamente esta enunciación dialéctica la que sostiene una dimensión ontológica.

Ahora bien, el proyecto de la vía larga para la fundación de una nueva hermenéutica, no se limita a la crítica al Heidegger de *Ser y Tiempo*, sino que amplía su radio de acción hacia el estudio de la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. En este contexto, Ricoeur introduce un gesto reflexivo semejante al que ya había desplegado ante las tesis del estructuralismo: un desvío productivo que integra, de forma rigurosa, la problemática de la crítica y de la verificación en el ámbito de la comprensión. Así, su hermenéutica colisiona con la de Gadamer, en la medida en que, sin renunciar al fundamento ontológico heredado de Heidegger, procura reintroducir el principio epistemológico en la interpretación. Sin embargo, Ricoeur reconoce como indispensable en la teorización gadameriana su rechazo al hermetismo metodológico, así como su elaboración sobre la dialéctica entre pertenencia y distanciamiento.

Desde esta lectura, *Verdad y Método* (1977), pese a su propósito declarado de superar la hermenéutica romántica diltheana, se interpreta como una rehabilitación parcial de esta última. Ello se debe, según Ricoeur, a que no ha logrado desentrañar rigurosamente los procesos de comprensión y mantiene la dicotomía entre explicar y comprender. Así, la tarea consiste en clarificar y formalizar la lógica interna de las nociones de pertenencia y distanciamiento presentes en Gadamer, e incorporarles un momento crítico que permita redimir y robustecer la empresa interpretativa. A pesar de estas limitaciones, es innegable que Gadamer mantiene como epicentro de su hermenéutica un fundamento ontológico que inscribe a la interpretación en el propio ser. La vía larga, con su vocación integradora, abre un horizonte filosófico donde la comprensión ya no se limita a una tarea epistemológica, sino que deviene forma de habitar el mundo. Es precisamente este horizonte el que exige replantear la interpretación como una estructura ontológica, en la cual el sentido se entreteje con la existencia misma.

La dimensión ontológica y la cuestión del sentido

En el planteamiento de la cuestión ontológica, la interpretación deja de estar circunscrita estrictamente al ámbito textual, como sostenía Friedrich Schleiermacher. En cambio, «es establecida como una estructura existencial fundamental, resulta vinculada en primer lugar al ámbito de las acciones y las obras humanas» (Roldán, 2019:26). Este desplazamiento desde las hermenéuticas regionales hacia una hermenéutica general constituye uno de los presupuestos fundamentales del pensamiento ricoeuriano. El autor francés despliega una reflexión que revela lo que es el ser humano, introduciendo a la filosofía en las estructuras concretas de la existencia como herencia directa del influjo de Gabriel Marcel y la hermenéutica ontológica heideggeriana. Tal orientación propicia un proceso de ontologización subyacente, que se manifiesta como inacabado y abierto.

En este caso, la ontología ha de entenderse no como una indagación sobre esencias, sino como un sistema de relaciones. De igual modo, el sentido pensado ontológicamente, parte de la conciencia de que todo texto, sin importar su procedencia o su género, es expresión de vida fijada por la escritura. Ambas ideas constituyen un anclaje directo de la interpretación en lo ontológico, pues como afirma Ricoeur (2003) representan «el vínculo entre la comprensión de los signos y la comprensión del sí» (p.21). Una de sus aristas fundamentales es la confrontación con el problema de la verdad, en particular aquel formulado en *Le Conflit des interprétations*. El movimiento fundamental de esta hermenéutica consiste en el tránsito desde *la teoría del texto hacia una teoría de la acción*, lo cual permite una exposición más adecuada del ser en el mundo. Lo que Ricoeur llama el mundo del texto, da lugar a una multiplicidad de posibilidades mediante los procesos de enunciación y distanciamiento. El texto, concebido como experiencia fundamental, renueva la representación, abre horizontes interpretativos múltiples e inagotables que, aunque heterogéneos, comparten una función ontológica común: representar al ser y su praxis. En este proceso, el sentido emerge tanto desde

la intención como desde la autonomía semántica del texto: «Aquí la espiritualidad del discurso se manifiesta de nuevo a través de la escritura, que nos libera de la visibilidad y la limitación de las situaciones, al abrirnos un mundo, es decir, dándonos nuevas dimensiones de nuestro ser en el mundo»(Ricoeur, 2002:174).

A su vez, el texto rompe la barrera entre razón e inconsciente, liberando al pensamiento de sus ataduras normativas, e instaurando la *poiesis* y la *mimesis* como fórmulas discursivas. Cuando Ricoeur elabora su *discurso filosófico de la acción*, pone en evidencia que se trata de una dimensión que nunca puede ser plenamente agotada o captada en toda su complejidad. En este punto, se produce una transferencia conceptual, donde se sustituye la noción de voluntad por la de acción, puesto que esta última implica estructuras técnicas, económicas y políticas. La lógica así indica que no se trata de discurso sobre la acción, sino del discurso de la acción; una dimensión ontológica que integra y subsume las tesis de la voluntad, revelando el sentido del ser a partir del actuar. Este desplazamiento de la voluntad hacia la acción ha sido analizado con rigor por Ferrer (2018), quien examina precisamente el tránsito del análisis fenomenológico de la acción a su consideración hermenéutica como uno de los movimientos decisivos en la consolidación de la hermenéutica ricoeuriana.

Siguiendo esta línea, se inscribe la propuesta de Richard Kearney, quien analiza las condiciones de posibilidad para una ética de la hospitalidad en el pensamiento contemporáneo. En sintonía con Ricoeur, Kearney retoma el análisis de las cuestiones morales que atraviesan conceptos como identidad, nacionalidad, inmigración, conmemoración y justicia. Esta lectura se torna especialmente pertinente en un escenario global marcado por la reestructuración cultural desencadenada por la pandemia del COVID19, contexto en el que Kearney postula la necesidad de una hermenéutica de la hospitalidad como respuesta ético-política a los desafíos contemporáneos. Desde esta perspectiva, su propuesta continúa el movimiento esencial ricoeuriano del texto a la acción, insistiendo en una praxis filosófica que no renuncia a la pregunta epistemológica (what can we know?), pero que al mismo tiempo, esté orientada por la exigencia ética (what can we do?). Así, la hospitalidad se configura no solo como un gesto moral, sino como una forma de conocimiento encarnado, donde el saber y el actuar se entrelazan en una pedagogía de la alteridad. Al respecto, señala Kearney (2021): «This ultimately suggests that an ethics of radical hospitality which takes the route of embracing complexity, diversity, and ambiguity happens, first and foremost, by opening oneself in narrative exchange to someone or something other than oneself» (p.13).

Por otro lado, en Ricoeur, la acción humana, como experiencia práctica, encuentra un fuerte asidero en la dimensión narrativa de la historia. En un ejercicio comunicativo que busca asegurar la coherencia textual, el discurso histórico articula una tensión entre el pasado como condicionante y el futuro como horizonte de posibilidad. Existe así, gracias al distanciamiento interpretativo, unas relaciones subjetivas y objetivas que configuran el orden del relato histórico. Esta dinámica busca captar el mundo en su totalidad desde «una tensión que le es propia, entre identidad narrativa y ambición de verdad» (Dosse, 2013:520).

En esta conjunción entre el texto y la acción histórica se establece una dialéctica entre explicación y comprensión. El texto se vuelve operativo, evocando la acción humana a través de la narrativa. Estas conexiones, pueden ser entendidas como estructuras fundamentales de la historia, que confieren al relato una función ontológica. Bajo esta configuración, la crítica filosófica permanente emerge como un ejercicio de desentrañamiento de la negatividad puesto que revela los nudos que obstaculizan la producción de sentido del sujeto. Así, el horizonte hermenéutico ricoeuriano se orienta hacia una emancipación simbólica que redefine al sujeto en su evolución interpretativa.

Precisamente, aunque las teorías del texto y la acción se presentan como bases de sustentación al analizar la dimensión ontológica, no ofrecen una solución definitiva a las

complejidades del ser: «la primacía acordada al concepto de acción encontraba una justificación suplementaria en un apego cada vez más categórico por la filosofía moral y política»(Ricoeur, 1997:56). La identificación de estas nuevas regiones proviene del espíritu crítico que la hermenéutica ricoeuriana asume. Así, se distinguen dos objetos y estructuras del mundo humano, atravesados por la comprensión, los cuales designan formas de ser. Esta nueva experiencia que Ricoeur aborda puede sintetizarse en dos interrogantes: ¿cómo se articula desde lo ético y lo político, un universo simbólico con asidero en lo real? ¿a qué leyes y determinaciones responde este proceso en busca de la construcción de un sentido para la sociedad?

Las implicaciones de este enfoque conducen a una distinción significativa entre ética y moral, ubicándolas en un orden jerárquico, donde la ética es entendida como una entidad más abarcadora que incluye a la moral y que se refiere al alcance normativo en el actuar humano. Así, el dominio ético, inspirado en un ethos aristotélico, se convierte en generador y fundamento de la moral, la cual se orienta por las normas universales kantianas. En este tejido de procedimientos y momentos de la hermenéutica ricoeuriana, se señala como colofón de la condición ontológica la aparición de *una hermenéutica del sí*; cuyas estructuras fundamentales son la teoría de la identidad narrativa y la concepción de la ipseidad.

La identidad narrativa responde a un ejercicio de crítica y superación de las tesis estructuralistas que rompen de manera radical con la capacidad de la narración para expresar experiencias y desplegar sus supuestos. En este análisis, Ricoeur utiliza la perspectiva semiótica de la filosofía analítica, lo que le permite registrar las técnicas explicativas del relato, la activación de la argumentación, y la conexión lógica con la historia y sus métodos. Estos elementos operan como variables interdependientes dentro de los modelos epistemológicos de ontologización generando un nuevo sentido en la escritura. Como señala Juan Quiceno Osorio en su texto *La identidad narrativa según Paul Ricoeur: hacia una hermenéutica de la persona humana* (2021):

Este análisis camuflaba para Ricoeur una estructura ontológica que permite comprender el modo como se da la dialéctica entre mismidad e ipseidad y la de sus actos paradigmáticos de la memoria y la promesa. Esta estructura puede resumirse inicialmente con la fórmula de auto-afección, es decir: La persona no es solo un ser en el mundo, sino que es capaz de asumir el tiempo, ordenarlo y configurarlo con sentido. (p.236)

En este punto, la identidad narrativa se encuentra en una posición de bisagra, ya que su proceso de constitución abre un paralelo con la experiencia cotidiana. La ipseidad, entendida como concepto fundamental introducido en *Soi-même comme autre* (1990), marca el momento de culminación del proyecto filosófico ricoeuriano, a través de un retorno a la problemática del sujeto. Este proceso implica que la experiencia del hombre transite por momentos esenciales tanto en el ámbito social como en el mundo del texto, revelando las distintas caras otras de una misma identidad.

El sujeto, históricamente determinado, se convierte en lector, autor, es enunciado discursivo, es parte de un sistema referencial, contempla su estatus de individuo. A través del distanciamiento proporcionado por cada una de estas figuras, se posiciona y se construye a sí mismo, desde un horizonte en cambio constante. Así, la experiencia misma se convierte en un juego de roles que da lugar a prácticas encubiertas. La ipseidad, por su parte, implica un camino hacia nuevas aperturas, nuevos modos de auto-representación del propio sujeto, y nuevas maneras de comportarse en el mundo, guiados por una ética, un ideal de justicia y la búsqueda de una vida plena. Esta orientación ética encuentra su formulación más precisa en la propia obra de Ricoeur: en el Prólogo de *Sí mismo como otro*, la ipseidad se define desde la dialéctica

entre identidad-ipse e identidad-idem, donde «la ipseidad del sí mismo implica la alteridad en un grado tan íntimo que no se puede pensar en una sin la otra» (Ricoeur, 2006: XIV); y en el estudio séptimo, el horizonte ético queda cifrado en la noción de «intencionalidad de la "vida buena" con y para otro en instituciones justas» (Ricoeur, 2006: 176). Esta idea coincide con lo planteado por Eloy Sánchez (2020) cuando refiere que:

la hermenéutica simbólica lleva a una filosofía reflexiva, y esta, en Ricoeur, no plantea un cogito inmediato, sino uno que se capte en sus objetos, obras y actos. En última instancia, la hermenéutica simbólica y la filosofía reflexiva persiguen una ontología de la comprensión, pero no una ontología triunfante o una vía directa como Heidegger, sino una ontología militante [...] de ahí la necesidad de la mediación de los signos y los símbolos, es decir, de la hermenéutica simbólica, que es una parte del camino en su ontología de la comprensión de sí. (p.137)

Conclusiones

La fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur se revela como una respuesta crítica y estructural al problema del sentido en la modernidad tardía, configurando lo que en este texto se ha propuesto como una *arquitectura del sentido*. Esta figura teórica no remite a una construcción cerrada, sino a un sistema abierto de mediaciones simbólicas, narrativas y prácticas que articula el ser-en-el-mundo como proceso interpretativo y ético. En ella confluyen tanto la crítica a los excesos del idealismo fenomenológico como una ampliación radical del campo hermenéutico, en diálogo con la tradición de la sospecha (Freud, Marx, Nietzsche) y sus límites contemporáneos.

Más allá de una teoría del texto, Ricoeur ensaya una ontología del actuar que permite reinscribir la subjetividad en el espesor de la historia, del lenguaje y del deseo. El símbolo, en este horizonte, deja de ser mera expresión ambigua para devenir operador estructurante del sentido, permitiendo la inscripción de lo trágico, lo inconsciente y lo conflictivo en el relato que el sujeto hace de sí mismo. Así, el gesto hermenéutico no se reduce a una lectura de signos, sino que se convierte en práctica de sí, en poética de lo posible y en ética de la hospitalidad frente al otro.

La *vía larga* que Ricoeur propone frente a la inmediatez ontológica de Heidegger no es una negación del ser, sino una apuesta por el rodeo interpretativo como camino hacia lo verdadero. En esta mediación entre lo simbólico y lo práctico, entre la sospecha crítica y la confianza narrativa, se gesta una filosofía que busca no clausurar el sentido, sino abrirlo, pluralizarlo y proyectarlo. La *ontología del sí* no concluye una metafísica del sujeto, sino que inaugura un ejercicio inacabado de autocomprensión, en el cual la identidad narrativa se entrelaza con la memoria, la promesa y la responsabilidad.

En definitiva, la fenomenología hermenéutica de Ricoeur no ofrece certezas, sino herramientas: mapas interpretativos con los que el sujeto puede habitar su devenir con sentido. Frente a la disgregación moderna del yo, Ricoeur no propone una restauración nostálgica, sino una praxis interpretativa capaz de reconciliar finitud y posibilidad. Pensar hoy desde Ricoeur es insistir en que el símbolo da que pensar, pero también que da que vivir.

Referencias Bibliográficas:

1. Balaguer, V. (2002): *La interpretación de la narración. La teoría de Paul Ricoeur*: Ediciones Universidad de Navarra.

2. Quiceno Osorio, J. D. (2024): *Del Cogito Herido a la Persona : Rehaciendo Los Pasos de la Antropología de Paul Ricoeur*: Editorial Dykinson.
3. Corona, N. A. (2023): *Pulsión y símbolo: Freud y Ricoeur*: Prometeo.
4. Dosse, F. (2004): *Historia del estructuralismo I*: Ediciones Akal.
5. Dosse, F. (2013): *Paul Ricoeur: Los sentidos de una vida (1913-2005)*: Fondo de Cultura Económica
6. Felski, R. (2015): *The Limits of Critique: The University of Chicago Press*.
7. Ferrer, U. (2018): «El tránsito del análisis fenomenológico de la acción a su consideración hermenéutica», en Rabanaque, L. y Bodean, F. (eds.), *De las ideas al tiempo de la historia. Husserl y Ricoeur*. Buenos Aires: Biblos.
8. Ferraris, M. (2002): *Historia de la Hermenéutica*: Editorial Siglo XXI.
9. Gadamer, H.-G. (1977): *Verdad y método*. Ediciones Sígueme.
10. Grondin, J. (2008): *¿Qué es la hermenéutica?*: Herder.
11. Grondin, J. (2019): *Paul Ricoeur*: Herder Editorial.
12. Kearney, R. & Fitzpatrick, M. (2021): *Radical Hospitality: From Thought to Action*. Fordham University Press.
13. Quiceno Osorio, J. D. (2021): *La identidad narrativa según Paul Ricoeur: hacia una hermenéutica de la persona humana*: Editorial Dykinson.
14. Ricoeur, P. (1950): *Le volontaire et l'involontaire* (Philosophie de la volonté, vol. I). Paris: Aubier.
15. Ricoeur, P. (1960): *Finitude et culpabilité* (Philosophie de la volonté, vol. II). Paris: Aubier. [Trad. cast.: Finitud y culpabilidad. Madrid: Trotta, 2004a.]
16. Ricoeur, P. (1986): *À l'école de la phénoménologie*. Paris: Vrin. [Ed. de poche citada: 2004b.]
17. Ricoeur, P. (1990): *Soi-même comme un autre*. Paris: Éditions du Seuil.
18. Ricoeur, P. (1997): *Autobiografía intelectual*: Ediciones Nueva Visión.
19. Ricoeur, P. (2001): *La metáfora viva*: Ediciones Trotta.
20. Ricoeur, P. (2002): *Del texto a la acción: Ensayos de Hermenéutica II*: Fondo de Cultura Económica.
21. Ricoeur, P. (2003): *El conflicto de las interpretaciones*: Fondo de Cultura Económica.
22. Roldán, C. S.-G. C. A. (2019): *Hermenéutica del Long détour. Interpretaciones de la cultura*: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
23. Sánchez Cárdenas, E. (2020): «La hermenéutica simbólica de Ricoeur: de camino hacia la ética», *Hermenéutica Intercultural*, 33, pp.131–155. <https://doi.org/10.29344/07196504.33.2300>